

KONLARNING GIDROGEOLOGIK VA MUHANDIS-GEOLOGIK SHAROITINI TAHLIL QILISH (NOVOSOY KONI MISOLIDA)

falsafa doktori (PhD).E.Sh.Qurbonov, A.A.Asrorov, M.A. Quvanov,

D.A.Ziyavutdinova, O.O. Abdullayev, O‘.K. Saidmuradov

Geologiya fanlari universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11221621

Annotatsiya: Maqolada “Novosoy” konining gidrogeologik sharoiti va muhandis-geologik sharoiti tahlil qilingan bo‘lib, konlarning tektonik joylashuvi asosida gidrogeologik sharoitiga ta’siri baholangan. Kon inshoi kesimida burg‘i quduqlaridagi yer osti suv sathi va sarfi hamda yer yoriqlaridagi yer osti suvlarining yillik suv sarfi o‘zgarishlari grafiklari tuzilgan. Kon inshootining gidrogeologik sharoitiga katta ta’sir ko‘rsatuvchi burg‘i quduqlari va yoriqlik suvlarining asosiy suv manbalari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Yer osti suvlari, yoriq suvlari, yer osti suv sathi, suv sarfi, atmosfera yog‘inlari, yer yorig‘i, burg‘i qudug‘i, yer osti kon inshooti.

Аннотации: В статье проанализированы гидрогеологические условия и инженерно-геологические условия рудника «Новосой», а также оценено влияние на гидрогеологические условия исходя из тектонического положения залежей. На горном участке строятся графики годового водопотребления, изменения уровня подземных вод и расхода в скважинах и подземных вод в трещинах. Изучены основные источники воды скважин и трещинных вод, оказывающие большое влияние на гидрогеологические условия горнодобывающего предприятия.

Ключевые слова: Подземные воды, трещинные воды, уровень грунтовых вод, расход воды, атмосферные осадки, разлом, скважина, шахта.

Abstract In the article, the hydrogeological conditions and engineering-geological conditions of the "Novosoy" mine were analyzed, and the impact on the hydrogeological conditions was evaluated based on the tectonic location of the deposits. Graphs of annual water consumption changes of underground water level and consumption in boreholes and underground water in cracks are drawn up in the mining section. The main water sources of boreholes and fracture waters, which have a great influence on the hydrogeological conditions of the mining facility, have been studied.

Keywords: Groundwater, fracture water, groundwater table, water consumption, atmospheric precipitation, ground fault, borehole, underground mining facility

Foydali qazilma konlarini qidirish va qazib olish ishlarining olib borilishida konning gidrogeologik va muhandis-geologik sharoitining o‘zgarishi bevosita murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Hozirgi kunda “OKMK” AJga qarashli Xondiza

koni va uning qanotlarida polimetal rudalari zahirasini oshirish maqsadida geologiya qidiruv ishlari jadal olib borilmoqda.

Ma'danli maydon stratigrafiyasini trias, yura, bo'r, paleogen, neogen va to'rtlamchi davr yotqiziqlari keng rivojlangan. Maydonning fundamenti metamorfizmga uchragan proterozoy davri tog' jinslaridan tashkil topgan.

Ma'danli maydonning strukturasi kaledon, gersin va alp tektonik sikllari davomida shakllangan. Maydonning tektonik o'rganilganligiga ko'ra "Novosoy" koni shu nomdagi antiklinalda joylashgan bo'lib, murakkab tuzilishdagi Chinorsoy sinklinali bilan qiya surilmali Novosoy yer yorig'ining tutashish qismida joylashgan. "Kon maydoni uzilmali strukturaning tushgan qanotida joylashgan bo'lib, strukturaning yotish azimuti 60° ni, yotish burchagi 40° ni tashkil etadi. Paleozoy davri yotqiziqlari burmali strukturalar hosil qilgan [3].

Xondiza ma'danli maydoni gidrogeologik jihatdan murakkab tuzilishga ega bo'lib maydondagi Novosoy konining gidrogeologik sharoitlarini tahlil qilinganda bir biridan tubdan farq qilishini ko'rishimiz mumkin. Novosoy koni yer osti kon inshootidagi yoriq suvlari va burg'i quduqlaridan oqib chiqayotgan yer osti suvlari sarfining vaqt bo'yicha o'zgarishlarini tahlil qilamiz. Dala tadqiqot ishlariga ko'ra 18-Shtolyaning (1 - Gidropostida) umumiy suv sarfi kon inshootini qazib o'tish davomida 2,8 l/s dan 32,5 l/s gacha o'zgarishi kuzatiladi. Yer osti suvlari sarfining o'zgarishlariga asosan yer osti kon inshootlarining qazib o'tilishi va yangi suv manbalarining ochilishi bilan bog'liqdir degan xulosa qilish mumkin [1].

Tadqiqot natijalariga ko'ra Novosoy koni yer osti kon inshootlarida burg'ilab o'tilgan qidiruv quduqlaridan oqib chiqayotgan yer osti suvlarining sarfi yoz oylarida kamayishi kuzatiladi. Maydonda asosan bosimli yer osti suvlari tarqalgan bo'lib vertikal qazilgan (SP – Yer osti burg'i qudug'i) SP-136 burg'i qudug'ida suv sarfi 0,3 l/s dan 0,7 l/s gacha, SP-138 burg'i qudug'ida esa 0,1 l/s dan 0,21 l/s gacha o'zgarishi kuzatildi.

Gorizontal qazib o'tilgan burg'i quduqlarida yer osti suvlari ko'p miqdorda oqib chiqishi kuzatildi. Burg'i quduqlaridan oqib chiqayotgan suv miqdori (SPG – Gorizontal yer osti burg'i qudug'i) SPG-137da 5,7 l/s dan 6,6 l/s gacha, SPG-139da 0,01 l/s dan 0,025 l/s gacha, SPG-155da 1,2 l/s dan 1,4 l/s gacha, SPG-157da 7,1 l/s dan 8,2 l/s gacha, SPG-160 da 0,4 l/s dan 0,25 l/s gacha qiymatda o'zgarishga ega. Kon inshootining gidrogeologik sharoiti o'zgarishiga SPG-137 va SPG-157 burg'i quduqlari katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ushbu burg'i quduqlariga tadqiqot ishida katta etibor berilgan (1-rasm).

Geologik ma'lumotlar tahliliga ko'ra SPG-137 va SPG-157 burg'i quduqlari ma'danli maydonning janubi-sharqdan shimoli-g'arb yo'nalishida rivojlangan Novosoy yer yorig'ini kesib o'tgani aniqlandi. Maydonda olib borilgan gidrogeologik

va muhandis-geologik ma'lumotlar tahliliga ko'ra Novosoy antiklinal tuzilmasida Novosoy yer yorig'iga nisbatan bo'ylama hamda ko'ndalang darzliklar rivojlangani kuzatiladi [2]. Kon nshootidagi yer osti suvlarining asosiy manbasi sifatida Novosoy yer yorig'i bo'ylab harakatlanuvchi yer osti suvlarini ko'rsatish mumkin. Novosoy koni yer osti kon inshootining devorlarining yuqori darajada suvlangan oraliqlardagi yoriqlaridan 0,01 l/s dan 1,15 l/s gacha yoriq suvlari oqib kelishi kuzatiladi. Kuzatuv ishlariga ko'ra darzlik suvlarining iyun oyidan dekabr oyigacha kamayishi hamda yanvar oyidan may oyigacha ko'payishi kuzatiladi. Bundan shuni xulosa qilish mumkinki, kuz va qish oylaridagi atmosfera yog'inlarining yog'ishi va qorlarning erishi qish va bahor oylarida yoriq suvlari sarfi ko'payishiga ta'sir ko'rsatadi.

а. б.

*1-расм. Бурғи қудуқларидан оқиб чиқаётган ер
ости сувлари кўриниши, а. СПГ-137, б. СПГ-157 бурғи
қудуқлари.*

Ba'zi kichik yoriqlik suvlarining esa kuz oylariga kelib qurib qolishi kuzatiladi. Xususan grafikda tasvirlangan yoriqlik suvlarining sarfi 1 – yoriq suvida dekabr oyi 0,49 l/s dan iyun oyi 2,2 l/s gacha, 2 – yoriq suvida dekabr oyi 0,03 l/s dan aprel oyi 0,53 l/s gacha, 3 – yoriq suvida dekabr oyi 0,17 l/s dan may oyi 0,59 l/s gacha qiymatda o'zgarishga uchragan (2-rasm).

2-rasm. Novosoy kon inshootida yoriq suvlari sarfining o‘zgarish grafigi

O‘rganilgan ma’lumot va tadqiqot natijalariga ko‘ra Novosoy maydonida asosan bosimli yer osti suvlari tarqalgan.

Tadqiqot ishi olib borilayotgan 18-shtolnyada 1x1m2 masofada tog‘ jinslarida darzlanishini o‘rganish ishlari olib borilganda unga ko‘ra: darzlar soni 1 tadan 7 tagacha, darzlarning uzunligi 42msm dan 100 sm gacha va undan uzun, darzlarning eni 1 mm dan 7 mm gacha, darzlarning azimut yo‘nalishi 54° dan 275° gacha o‘zgaradi, darzlar orasidagi masofa 12 sm dan 47 sm gachani, solishtirma umumiy darzliklar 1,0 m/m2 dan 11,0 m/m2, darzlarning bo‘laklanish koeffitsiyenti 0,2-4,95% gachani tashkil etadi tashkil etadi (3-rasm).

3-rasm. Tog‘ jinslari darzlanishining aylana diagrammasi (kon inshooti). I-sistema azimut yo‘nalishi g‘arbdan-janubga qarab 100-140°; yotish burchagi 65-85°; II-sistema azimut yo‘nalishi sharqdan-shimolga qarab 290-310°, yotish burchagi 85-90°; III-sistema azimut yo‘nalishi janubdan-sharqqa qarab 190-230°, yotish burchagi 65°-75°.

Tog‘ jinslarining yotishi, darzlanganligi atmosfera yog‘inlarining filtratsiyasiga qulaylik yaratadi. Darzliklardagi tog‘ jinsi zarrachalari va gil moddalari yer osti suvlarini o‘ziga saqlab filtatsiyasini kamaytiradi. Darzliklarning bu xususiyati yoriqlik suvlarining uzoq vaqt kam miqdorda oqib turishini taminlaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki Xondiza ma'danli maydonida joylashgan bu ikkita konda olib borilgan gidrogeologik va muhandis-geologik tadqiqot ishlaridan olingan natijalarga ko'ra maydonda joylashgan konlarning gidrogeologik sharoiti bir biridan tubdan farq qiladi. Novosoy yer osti kon inshootining gidrogeologik sharoitini tavsiflochi burg'i quduqlari va yoriqlardagi yer osti suvlarining asosiy manbasi sifatida Novosoy yer yorig'i va unga ko'ndalang rivojlangan yer yoriqlaridagi suvlarni keltirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Курбанов Э.Ш., Мингбоев К.Р., Охунов Ф.А., Абдурахманов Б.М., Гафуров Т.А. Особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождений Южно-Узбекистанского горнорудного района // Региональная геология и металлогения № 96/2023 С.26-35.

2. Меликулов Р.А., Худойкулов А.А. Особенности развития провальных воронок юго-западной территории Узбекистана и основные факторы их формирования // Материалы I Междунар. науч.-техн. конф. «Роль науки и практики в усилении устойчивости и актуализации управления рисками проявления экзогенных геологических процессов». – Ташкент: ГП «ИМР», 2019.С. 47–51.